

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO.....6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMMINIFÈRE À L'HOPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTÉ BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX-NÉS PRÉMATURES À L'HOPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE NGOTE.....45

PRÉVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTÉ DE MAHAGI.....56

ÉPIDÉMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVÉNILE DANS LA ZONE DE SANTÉ DE GETY.....68

Causes de rapport sexuel précoce chez les adolescents en Territoire de MAHAGI.....89

PROBLÉMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 À 2023.....99

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....130

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)141

ÉTUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DE RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ÉCOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC.....148

DÉFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS DANS LA RÉGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....175

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATÉGIES ET TECHNIQUES POUR PROTÉGER LES SOLS.....181

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....199

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES: LEVIER DE MÉMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....211

L'ART DE LA RECHERCHE À L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....234

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

CAUSES DE RAPPORT SEXUEL PRECOCE CHEZ LES ADOLESCENTS EN TERRITOIRE DE MAHAGI.

Cas de la chefferie des PANDURU

BEDIJO UZELE David

0.1. PROBLEMATIQUE

Les différentes générations des adolescents ont toujours eu d'innombrable défi à relever. Certains des problèmes éprouvés par les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui ont affecté la génération précédente. Sur plan comportemental, on dirait que la génération actuelle a sa façon de faire, cette façon est négative.

D'après UNICEF (2002) « le mal est rependu dans le monde entier en particulier chez les jeunes touchant près de douze millions de personnes variant entre 12-24 ans. Ce sont chez les jeunes que plus de la moitié des nouvelles infections se produisent aujourd'hui ».

CALIN P.G. (1997 : 59) dira « les maladies sexuellement transmissibles sont aussi les conséquences des pratiques sexuels à risque, dont certains sont également susceptibles d'exposer l'adolescent à une contamination par VIH/SIDA.

Selon LEBRRETON D. (2006 : 109) « l'exploitation sexuelle des enfants a lieu suite à des excitations de l'un des parents, soit à des attractions de l'environnement. Mais, dans la plupart de cas, ce sont des enfants qui sont violés au départ en famille (inceste) qui finissent par s'adonner à la prostitution à des fins commerciales. Ce travail inflige au VIH/SIDA, aux maladies transmissibles sexuellement (MST), à des grossesses non désirées et à la toxicomanie ».

D'une part, les réseaux sociaux ouvrent les horizons pour les adolescents détenteurs des téléphones à accéder facilement aux images et d'autres part les films pornographiques engendrent également l'activité sexuelle précoce chez les enfants ayant des appareils téléphoniques.

Cette idée précédente est appuyée par les éducateurs congolais qui disent que « l'accès facile à la pornographie a donné le visa à certains adolescents congolais à pratiquer la sexualité précocement ». Selon eux, la plupart des adolescents ne se mesurent pas les risques liés à la sexualité pendant cette période d'adolescence.

CAUSES DE RAPPORT SEXUEL

Les enfants dépourvus des études réservent la plus grande partie de leurs temps dans des activités qui ne conviennent pas pour le développement intellectuelle et normal de leurs personnalités. Ils donnent plus d'opportunité à des vidéos, fumer des chanvres, tabac, boissons, etc.

Dans ce même ordre d'idée, la fréquentation des écoles est une nécessité pour tout enfants à l'âge scolaire car elle n'est pas seulement le lieu de formation où se transforme un être brut à un civilisé mais elle réduit le temps où l'enfant pouvait se donner pour des pratiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la vie future.

Les mauvaises relations qu'entretiennent les enfants les amènent vers les dangers incontournables, ils commencent à devenir sexuellement actifs sans être conscients des risques qu'ils en courent.

JAGGESHAR essaye de clarifier les raisons qui poussent les jeunes à devenir actifs sexuellement « dès qu'ils ont atteint la puberté et au-delà, ils éprouvent un intérêt pour les relations amoureuses et sexuels et les comportements sexuels génitaux ».

De ce qui précède, il est dit que la sexualité précoce chez les adolescents n'exclue les entités. Cependant, notre territoire compte beaucoup d'enfants allant de la période préadolescente jusqu'à l'adolescence proprement dite avec un taux élevé de la pratique sexuelle. Cela a pris une grandeur surtout chez les enfants dont l'âge varie entre 11 et 17 ans.

En outre, cette situation de la sexualité précoce chez les adolescents dans notre territoire dégage un nombre considérable chez les enfants abandonnés par les parents dont ces enfants sont à la recherche surtout des moyens financiers pour la satisfaction de leurs besoins surtout primaires. Cela nous fait croire que l'avenir de ces enfants ne peut pas permettre un bon développement de Mahagi en général et en particulier la chefferie des Panduru constituant l'espace de notre recherche.

. . . Eu égard, à ce qui précède, notre problématique s'articule autour des questions suivantes en vue de vérifier notre but principal.

- Quelles sont les causes favorisant des rapports sexuels précoces chez les adolescents en chefferie des Panduru ?
- Quels sont les effets liés aux rapports sexuels précoces chez les adolescents ? .
- Comment palier à cette situation ?

La recherche des réponses à ces triples interrogations nous pousse à formuler ci-dessous les hypothèses.

- La masse média, transformation corporelle, mode ou style d'habillement, divorce des parents, mort des parents, pauvreté familiale, l'ivresse, mauvaise compagnie, les films pornographiques, marché nocturne, la recherche d'argent, seraient les causes des rapports sexuels précoces chez les adolescents de la chefferie des Panduru.
- La grossesse, la césarienne, l'emprisonnement, les maladies sexuellement transmissibles, la prostitution, manque des considérations dans la société et même la mort constitueraient les retombés des rapports sexuels précoces chez les adolescents,
- L'interdiction de la prise des boissons alcoolisées aux enfants, évitement des mauvaises compagnies, privation des ports de téléphones pour les adolescents et la prise de la responsabilité en main par les parents tenteraient de résoudre ce problème.

Par ailleurs nous avons émis aussi les hypothèses secondaires suivantes

:

- La sexualité précoce aurait plus des répercutions sur l'enfant fille que sur l'enfant garçon dans la mesure où elle peut abandonner ces études et même mourir en cas de césarienne.
- Les enfants non scolarisés tomberaient plus dans cette situation que ceux qui sont scolarisés.
- Ceux qui sont scolarisés aussi auraient plus de répercutions que ceux qui ne sont pas scolarisés.
- Ces enfants se marieraient précocement.

02. METHODES ET TECHNIQUES

Durant notre investigation, nous avons choisi la méthode descriptive qui consiste à décrire de façon systématique et objective une situation, la recherche s'est focalisée sur la technique d'échantillonnage du type simple ; l'instrument de récolte des données était le questionnaire, le traitement des données s'est faite manuellement en procédant par le pointage et l'analyse de contenu. Ainsi ; population d'étude de cette investigation est constitué des adolescents de la chefferie des Panduru, elle est infinie. Son échantillon est constitué de quelques adolescents de cette même chefferie dont sa taille est de 61 sujets catégorisés par le sexe de la manière ci-après : garçons 40 sujets et filles 21 sujets.

Retenons qu'au départ, nous avons administré 65 items à nos enquêtés mais nous nous sommes retrouvés devant 61 protocoles. Ce qui revient à dire que 4 soit 6,15% constituent la mortalité expérimentale dans cette investigation.

Tableau n°01 : recensement de la population de la chefferie des Panduru au cours de l'année 2025 :

N°	Variables	Effectif	
01	Hommes	39 071	
02	Femmes	35 071	
03	Enfant	Filles	68 998
04		Garçons	62 615
Total			170655

Source : Rapport annuel de la chefferie des Panduru, 2025.

0.3. PRESENTATION DES RESULTAT

Dans cette partie nous présentons, analysons les données et interprétons les résultats que nous avons recueillis. Rappelons que notre objectif en effectuant ce travail était de clarifier quelques éléments qui sont à la base des rapports sexuels précoce chez les adolescents.

Tableau n°02 : Répartition des enquêtés selon l'âge

	R	E	%
1	10 à 14 ans	9	14.7
2	15 à 17 ans	29	47.5
3	18 à 20 ans	23	37.5
TOTAL		61	99.7

Source : Nos enquêtés

Dans ce tableau, il ressort que sur 61 sujets enquêtés, 29 soit 47.5% sont des individus âgés de 15 à 17 ans, 23 soit 37.5% sont âgé de 18 à 20 ans

et 9 soit 14.7% balancent entre 10 et 14 ans.

Tableau n°03 : Répartition des enquêtés selon le sexe

	R	E	%
1	Masculin	40	65.5
2	Féminin	21	34.4
TOTAL		61	99.9

Source : Nos enquêtés

Ce tableau nous montre que 40 sujets soit 65.5% de nos enquêtés sont de sexe masculin, par contre, 21 soit 34.4% sont de sexe féminin.

Tableau n° 04 : répartition des enquêtés selon la fonction

N°	R	E	%
1	Elève	55	90.1
2	Sans emploi	6	9.8
TOTAL		65	99.9

Source : Nos enquêtés

Ici nous trouvons comme résultat, 55 soit 90.1% de nos enquêtés sont des élèves et 6 soit 9.8% sont sans emploi.

Tableau n°05 : Répartition des enquêtés selon la connaissance qu'on soit adolescent

N°	R	E	%
1	Oui	50	81.9
2	Non	11	18
TOTAL		65	99.9

Source : Nos enquêtés

NO	R	E	%
1	Quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de maturité	11	18
2	Quelqu'un qui a l'âge d'enfance	18	29.5
3	Quelqu'un qui se trouve dans la période de l'adolescence	32	52.4
TOTAL		61	99.9

Il ressort de tableau que sur 61 sujet, 50 soit 81.9% sont des adolescents

CAUSES DE RAPPORT SEXUEL

et 11 soit 18% ne le sont pas et nous constatons que ceci est due à la non connaissance qu'on est adolescent.

Tableau n°06 : qui est un adolescent selon vous ?

Source : Nos enquêtés

Les différentes réponses données par les enquêtés sont représentées de la manière suivante : 32 soit 52.4% signalent qu'un adolescent c'est quelqu'un qui se trouve dans la période de l'adolescence, 18 soit 29.5% disent que c'est quelqu'un qui a l'âge d'enfance, et 11 soit 18% parlent de quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de maturité.

Tableau n° 07: définition du rapport sexuel précoce

N° %	R	E
1 26.2	le fait de commencer la pratique sexuelle sans expérience	16
2 65.5	Sexualité dès le bas âge	40
3 8.1	Rapport sexuel sans objectif	5
	TOTAL	61
99.8		

Source : nos enquêtés

Cette question a été répondue comme suit : 40 soit 65% reconnaissent la sexualité dès le bas âge, 16 soit 26.2% disent que le rapport sexuel précoce est le fait de commencer la pratique sexuelle sans expérience et les 5 autres soit 8,1% sont pour le rapport sexuel sans objectif.

Tableau n°08 : Répartition des sujets selon les causes qui poussent les adolescents au rapport sexuel précoce.

N°	R	E	%
1	Recherche d'argent	16	26.2
2	Mauvaise compagnie	8	13.1
3	Fils pornographique	9	14.7
4	Irresponsabilité des parents	5	8.1
5	Style d'habillement	4	6.5
6	Marché nocturne	6	9.8
7	Masse média	2	3.2
8	Pauvreté familiale	3	4.9
9	M'ivresse	3	4.9
10	Mort des parents	1	1.6
11	Divorce des parents	2	3.2
12	Développement du corps	2	3.2
TOTAL		65	99.9

Source : nos enquêtes

Ce tableau nous donne les résultats suivant : 16 soit 26.2% parlent de l'argent, 9 soit 14.7% soulignent les films pornographiques, 8 soit 13.1% disent la mauvaise compagnie, 6 soit 9.8% sont pour la pauvreté familiale, 5 soit 8.1% donnent l'irresponsabilité des parents, 4 soit 6.5% montrent le style d'habillement, 3 soit 4.9% pauvreté familiale, 3 soit 3.9% parlent de l'ivresse, 2 soit 3.2% signalent la masse média, 2 soit 3.2% sont pour divorce des parents, 2 soit 3.2% donnent le développement du corps et 1 soit 1.6% parlent de la mort des parents comme causes de rapport sexuel précoce chez les adolescents de la chefferie des Panduru.

Tableau n°09 : question en rapport aux conséquences liées aux rapports sexuels selon les adolescents. (il y a-t-il des conséquences qui découlent de cette pratique ?

	R	E	%
1	Oui	61	100
2	Non		00
TOTAL		61	100

Source : Nos enquêtes

A propos de ce tableau, 61 soit 100% reconnaissent les inconvénients des rapports sexuels précoces.

CAUSES DE RAPPORT SEXUEL

Tableau n°10 : Répartition des enquêtés selon les conséquences que donnent les rapports sexuels précoces.

	R	E	%
1	Grossesse	21	34.4
2	Maladies sexuellement transmissibles (MST)	18	29.5
3	Prison	5	8.1
4	Prostitution	3	16.3
5	Césarienne	10	3.2
6	Mariage précoce	2	3.2
7	Abandon des études	2	3.2
TOTAL		61	99.6

Source : Nos enquêtes

Il ressort de ce tableau que 21 sujets soit 34.4% parlent de la grossesse, 18 soit 29.5% sont pour les infections sexuellement transmissibles, 10 soit 16.3% soulignent la césarienne, 16 soit 8.1 disent la prison, 3 soit 4.9% parlent de la prostitution, 2 soit 3.2% sont pour le mariage précoce et 2 soit 3.2% signalent l'abandon des études.

Tableau n°11 : Point de vue des enquêtés concernant la piste des solutions

N°	R	E	%
1	Conseiller les enfants en leur montrant surtout les désavantages des rapports sexuels précoces	15	24.5
2	Que les parents prennent leurs responsabilités en main. Interdire les connaissances des choses avant le temps.	13	21.3
3	Eviter les mauvaises compagnies	10	16.3
4	Il faut le respect de soi (des adolescents eux-mêmes).	8	13.1
4	Interdiction d'entrée de toutes boissons alcoolisées.	15	24.5
TOTAL		61	99.7

Source : Nos enquêtes

Les différents moyens proposés par les adolescents pour essayer de réduire la sexualité précoce se calculent de la manière suivante : 15 soit 24.5% soulignent qu'on montre surtout les désavantages des rapports sexuels, 15 soit 24.5% encore parlent de l'interdiction des entrées des boissons alcoolisées par les autorités ; 13 soit 21.3% soulignent que les parents prennent leurs responsabilités en main, 10 soit 16.3% donnent l'évitement des mauvaises compagnies et 8 soit 13.1% proposent le respect des adolescents eux-mêmes.

CONCLUSION ET SUGGESTION

En titre de rappel, ce travail a traité des causes des rapports sexuels précoces chez les adolescents en chefferie des Panduru. A l'issue de cette investigation, nous avons défini les objectifs que ce travail poursuivait, Il s'agissait notamment

- Identifier les causes des rapports précoces chez les adolescents en chefferie des Panduru
- Chercher les conséquences des rapports sexuels précoces chez les adolescents
- Tenter de proposer quelques pistes des solutions pour sortir de ce fléau.

Concernant les causes favorisant des rapports sexuels précoces chez les adolescents, tous nos enquêtés ont confirmé qu'il existe des raisons qui poussent les adolescents précocement aux rapports sexuels tel que argent évoqué par 26⁰/0 des enquêtés, films pornographiques par 14,7⁰/0, la mauvaise compagnie soulignée par 13,1⁰/0, les 9,8⁰/0 parlent du marché nocturne, l'irresponsabilité des parents reconnue par 8,1%, le style d'habillement sont en 6,5⁰/0, 4,9 sont pour la pauvreté familiale, 4,9 autres parlent de l'ivresse, 3,2⁰/0 sont pour la masse média, 3,2 encore pour le développement du corps, 3,2 pour divorce des parents et Il soit 1,6 souligne la mort des parents.

Des effets liés aux rapports sexuels précoces, la totalité de nos enquêtés reconnaissent les inconvénients de cette pratique ; 34,40/0 évoquent la grossesse, 29,50/0 parlent des IST, 16,30/0 disent la césarienne, 8,1 % soulignent la prison, 4,90/0 reconnaissent la prostitution, 3,2 % donnent le mariage précoce et 3,20/0 sont pour l'abandon des études,

Quant aux pistes des solutions pour que ces adolescent ne se lancent pas précocement à la pratique sexuelle, nos enquêtés ont formulé les solutions suivantes : conseiller les enfants en leurs montrant surtout les désavantages des rapports sexuels précoces (24,50/0), que les parents prennent leurs responsabilités en main (21,30/0), éviter les mauvaises compagnies (10⁰/0), que les autorités compétentes fassent tout moyen d'interdire l'entrée de toute boisson alcoolisées (24,30/0) et il faut le respect de soi (13,10/0).

En plus, en se référant au tableau N°11 sans réfléchir, on constatera que les filles ont plus de répercussions que les garçons. La grossesse apporte la césarienne qui peut amener à la mort, abandon des études etc.

En fin quand nous essayons de bien voir, et examiner ce que font nos enquêtés comme occupation. Nous trouvons que les 90.1 % sont des élèves et les 9.8% n'étudient pas. Cela se justifie par le fait que nos enquêtés sont parvenus à répondre simplement aux questions leurs posées et ceux-là qui

n'étudient pas sont des anciens élèves qui ont abandonné les études.

Etant donné que, le rapport sexuel précoce auquel nos enfants, cadets se livrent reste une pratique très dangereuse, nous avons suggéré aux :

- Autorités locales et politico-administratives de veiller au respect de la loi interdisant la consommation de la boisson alcoolisée par les enfants,
- Parents, de bien vouloir prendre leurs responsabilités en main, de faire tout moyen de connaître les compagnons de leurs enfants pour essayer d'éviter les mauvaises compagnies, de parler aux enfants de la sexualité avant de découvrir eux-mêmes cette réalité. C'est-à-dire montrer surtout les désavantages de la pratique sexuelle précoce.
- Adolescents de voir leur avenir et considérer leur vie comme une pièce sans réserve

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

- LEBRETON D, (2000) Adolescence à risque, Métaille,
- Coslin P., (2006) Conduite à risque à adolescent, Paris, Armand collin
- NZUKUNA (2010) Education sexuelle des adolescents, Kinshasa, Média Paul.
- DEBREÏ Q., (1998), Psychologie de l'adulte, Paris, Masson,
- COTTRAUX J., (1979), thérapie comportementale, Paris, Masson
- MCHELLI, A et R. (1969), Lexique de la psychologie sociale française, Paris Harmattan,

- Petit Larousse illustré (2006)
- Dictionnaire encyclopédique Larousse, (1987)

- *Rapport annuel de la chefferie des Panduru, 2025*

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023

ALINGAKA W.-P.¹

ASIMWE K. Angel²

BINJA M. Francine³

UZELE U. Charles⁴

Résumé

Dans cet article, nous nous concentrons sur les défis commerciaux liés à l'achat et à la vente de produits pétroliers dans la commune de Mahagi. Les défis de cette activité sont : (i) l'instabilité des prix des produits pétroliers, (ii) la forte concurrence entre les vendeurs (grossistes et détaillants), (iii) l'inflation (considérée comme un problème social majeur) ; en thésaurisant les produits pétroliers, ils les effraient et même font augmenter les prix, (vi) un mauvais comportement administratif, etc. Dans la commune de Mahagi, il y a de nombreux intermédiaires, ce qui signifie que chaque intermédiaire (grossistes, détaillants) ajoute un profit au prix des produits pétroliers et plus le canal de distribution est long, plus le prix est susceptible d'être élevé. Si on demandait aux habitants de Mahagi de nommer les objectifs qu'ils aimeraient que leur activité commerciale atteigne, la liste pourrait contenir les éléments suivants : (i) moins de fluctuations dans leur économie et activité, (ii) la stabilité des prix des produits pétroliers, (iii) la stabilité du taux de change, etc. Comme nous le savons, l'instabilité du prix des produits pétroliers peut induire à la variation sur le prix d'autres biens et services dans système de l'économie.

Mots clés : Commerce, Défis, Taux d'inflation, Taux de change, Prix des produits pétroliers.

1 Assistant à l'ISTM Mahagi et Auditeur au DEA à l'UNIM-NGOUNDERE CAMEROON

2 Assistante à l'ISP Mahagi

3 Assistante à l'Université des Martyrs du Congo Goma et Auditeur au DEA à l'UNIM-NGOUNDERE CAMEROON

4 Assistante à l'Université Anglicane du Congo Bunia

CONCLUSION

Dans la formation initiale des étudiants infirmiers, hier encore le travail demandé était le plus souvent un exercice d'entraînement, appliquant des méthodes, sans être véritablement une initiation à la démarche de recherche.

Aujourd'hui, l'épreuve écrite diplômante sur le versant de la recherche, le législateur ouvre la porte sur l'interrogation des pratiques de soins, dans le sens où l'exige la qualité au bénéfice de l'utilisateur qu'est l'étudiant infirmier.

L'innovation est l'insertion de l'enseignement et mise en œuvre pratique de projet tutoré et de l'élaboration des projets des soins par l'étudiant infirmier.

BIBLIOGRAPHIE

- PASCAL A., *Diagnostics infirmiers, interventions et résultats*, 3^e Edition, FRICON VARENTIN, 2003.
- BRAY L. et HOFMANN Y., *Le travail de fin d'études, collection cas concrets infirmiers*, 2002.
- MAGNON R., *Les infirmiers : identité, spécificités et soins infirmiers*, 2001.
- BOULANGER, *Enquête verbale*, Paris, PUF, 1990.
- CORTEN O., *Méthodologie du Droit International Public*, Bruxelles, Edition de l'Université de Bruxelles, 2010.
- DUVERGER M., *Les Méthodes en sciences sociales*, Paris, PUF, 1964.
- EASTON P., *L'éducation des adultes en Afrique noire*, Manuel d'auto-évaluation, Tome I, Edition Karthala et ACCT, Paris, 1984.
- GRAWITZ M., *Les méthodes de recherche en sciences sociales*, 10^{ème} éd., Paris, Dalloz, 1996.
- KAMBAJI, G.-C., *Dictionnaire critique du kambajisme. Pour mieux comprendre la société, ses maîtres professeurs et ses peuples affirmés à la lumière de la praxéologie sociologique*, Kinshasa, Ed. Le dialecte, 2006.
- LALANDE A., *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, PUF, 11^{ème} éd., 1972.
- MARQUET Jacques et alii, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 6^e éd., Dunod éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Mlako, 2022.
- MUCCHELLI R., *Le questionnaire dans l'enquête psychosociale*, Paris, PUF, 1989.
- MUKAMBA NGANDU B., *Méthodes de recherche*, blessing publishers, Kampala, 2021.
- OTEMIKONGO MANDEFU J., *Guerre des méthodes en sciences sociales. Du choix du paradigme épistémologique à l'évaluation des résultats*, L'Harmattan, 5-7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, 2018.
- PONGO, *Intuition politique de droit constitutionnel*, tom1 éd, U1, Sine loco, 2001.
- VERHAEGEN B., *Méthode et technique pour l'approche dialectique et leur réalisation*, in *cahier de crédit*, N° 21, 1881.
- [http : //www.scribbr.fr/méthodologie/focus-group](http://www.scribbr.fr/méthodologie/focus-group) consulté le 11/02/2026 à 17h50'.
- <http://www.larousse.fr> consulté le 12/02/2026 à 18h20'.